

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 27

PRÍNOS RÝCHLEJ A KVALITNEJ DIAGNOSTIKY POCT PRE ORDINÁCIU PRAKTICKÉHO LEKÁRA BENEFIT OF RAPID AND QUALITY POCT DIAGNOSTICS FOR A GENERAL PRACTITIONER'S OFFICE

Dušan Lipták

Ambulancia všeobecného lekára, Veľký Šariš

e-mail: mudr.dusanliptak@gmail.com

SÚHRN

História POCT metód v ordináciách všeobecných lekárov na Slovensku.

Na základe prednášok praktických lekárov pre dospelých v Českej republike a ich prezentovaných výsledkov vo svojich ambulanciách, sme v roku 2007 urobili prvé kroky vyšetrovania metódou POCT C-reaktívny proteín. Od roku 2012 sa v niekoľkých ambulanciách začalo vyšetrovať INR a zároveň začal dohodovací proces so zástupcami zdravotných poisťovní o zazmluvnenie a úhradu daných výkonov.

Zjednodušiť, skvalitniť a urýchliť diagnostický proces v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých.

Prístrojové menu POCT, sortiment výkonov, nejednotnosť zazmluvnenia zdravotnými poisťovňami (cena, množstvo a podmienky) a *prestarnutý* kmeň všeobecných lekárov (30% lekárov je starších nad 65 rokov) neumožňuje prezentovať štatisticky relevantné výsledky.

V období rokov 2007 po súčasnosť sa laboratórne vyšetrenia POCT v ambulanciách VLD využívali na Slovensku v porovnaní so štátmi západnej Európy minimálne.

Kľúčové slová: POCT; VLD; diagnostika

* * *

ABSTRACT

History of POCT methods in general practitioners' offices in Slovakia.

Based on the lectures of general practitioners for adults in the Czech Republic and their presented results in their clinics, in 2007 we took the first steps of investigation using the POCT C-reactive protein method. Since 2012, several outpatient clinics have started investigating INR, and at the same time, the negotiation process with representatives of health insurance companies for contracting and paying for the given services began.

Simplify, improve and speed up the diagnostic process in general practitioners' clinics for adults.

The instrument menu of POCT, the range of services, the inconsistency of contracting by health insurance companies (price, quantity, and conditions), and the over ageing of general practitioners (30% of doctors are over 65 years old) do not allow presenting statistically relevant results.

In the period from 2007 to the present, POCT laboratory examinations in VLD clinics were minimally used in Slovakia compared to the countries of Western Europe.

Key words: POCT; VLD; diagnostics